

РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Орынбаева А.К.

студентка 4 курса отделения практической психологии
Каракалпакский государственный университет.

Турумбетова З.Ю.

научный руководитель
доцент кафедры «Педагогика и психологии».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14771881>

***Аннотация.** В данной статье рассмотрена проблема влияния факторов воспитательного воздействия на формирование девиантного поведения подростков. Автор концентрирует внимание на таких критериях семейного благополучия/неблагополучия, как эмоциональное отношение к ребенку и особенности требований и контроля.*

***Ключевые слова:** девиантное поведение, неблагополучная семья, факторы семейного воспитания.*

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION OF DEVIANT BEHAVIOR IN ADOLESCENTS

***Abstract.** This article examines the problem of the influence of educational factors on the formation of deviant behavior in adolescents. The author focuses on such criteria of family well-being/distress as emotional attitude towards the child and the specifics of demands and control.*

***Key words:** deviant behavior, dysfunctional family, factors of family upbringing.*

Личность формируется, прежде всего, под воздействием социальных факторов, среди которых главенствующую роль играет семья. В связи с этим, психологической наукой исследованы такие вопросы, как взаимоотношения ребенка с родителями, взаимоотношения между родителями, отношения матери и отца к воспитанию детей, общий психологический климат в семье и другое.

Ни с одним общественным институтом не сравнится по своей актуальности значимость семьи в обществе. Это обусловлено тем, что становление и развитие личности индивидуума наиболее благоприятно протекает в условиях семейного воспитания.

Подрастающий ребенок овладевает необходимыми социальными ролями, необходимыми для благополучного приспособления к обществу. Семья является начальным институтом социализации ребенка, единение с которым индивид чувствует всю свою сознательную жизнь. В семье непосредственно закладывается фундамент морально-нравственных представлений индивидуума, складываются поведенческие эталоны, происходит раскрытие духовного мира и персональных качеств человека.

Семья в качестве одного из главных социальных институтов на протяжении длительного времени играет одну из определяющих ролей в формировании личности ребенка. Семья является группой, в которой подросток приобретает опыт общения и взаимодействия с людьми разных поколений, разного пола. Ее влияние на ребенка всесторонне и всеобъемлюще, оно не прекращается и ощущаемо даже тогда, когда ребенок находится вне поля зрения родителей.

Характер семейных отношений и уровень их влияния на ребенка зависят от огромного количества факторов, которые следует разделять на две группы. К первой группе факторов относятся личностные психологические и поведенческие характеристики ребенка, сложившиеся в ходе формирования его собственного социального «Я». Ко второй группе можно отнести «семейные» факторы, т.е. все то, что дети впитывают извне на ранних этапах своего развития. На формирование девиантного поведения как конечного продукта обе категории оказывают значительное влияние: недостаток семейного бюджета, негативное прошлое семьи, неполный семейный состав, жестокое обращение, неподобающее родительское поведение — лишь малая часть того, что может служить в качестве отправной точки.

Девиантное поведение — это поведение, отклоняющееся от общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный период их развития. Принято выделять отклоняющееся поведение с оказываемым им положительным влиянием (например, альтруизм, самопожертвование и т.д.), которое общество не только одобряет, но и активно поощряет, но также и поведение с отрицательным, негативным влиянием — брань, вредные привычки, преступления и т.д.

В силу того, что ребенок — человек, находящийся в постоянном развитии и социализационном движении, выявить наличие девиации крайне сложно. Поэтому следует разграничивать отклоняющееся поведение и другие изменения в поведении, которые могут

быть связаны, например, с возрастными особенностями, с особенностями психологической реакции на те или иные раздражители, незнанием о недопустимости совершения того или иного поступка.

Роль семьи в формировании личности ребенка отмечал Альфред Адлер. Он утверждал, что человек - существо социальное, для него важно чувство принадлежности к определенной группе людей. И семья является первичной необходимой общностью, где формируются основные качества личности. В соответствии с его теорией, семейная атмосфера, ценности семьи являются первым фактором в развитии личности. Дети учатся нормам поведения, взаимоотношений, культуре поведения через своих родителей.

Девиантность - это результат научения, подкрепляемый набором стимулов из окружения каждого человека. Если родители окружили ребенка лаской, заботой, дали ему хорошее образование, то он, вероятнее всего, вырастет добропорядочным человеком. Если же ребенок рос в неблагополучной семье, его родители не работали, были склонны к алкоголизму, а основным средством воспитания были ругань и побои, то весьма вероятно, что ребенок пополнит ряды малолетних преступников.

На сегодняшний день влияние семьи на формирование ребенка не вызывает сомнений. «Нет практически ни одного социального или психологического аспекта поведения подростков или юношей, который не зависел бы от их семейных условий в настоящем или прошлом».

Именно родители являются первым примером отношения ребенка к миру, обществу, социальным нормам и правилам поведения. В «Конвенции о правах ребенка» (1989) декларируется, что «ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания»

В семьях детей с девиантным поведением выражены деструктивные факторы семейного воспитания, это отсутствие позитивного интереса к подростку, директивность, враждебность, автономность, непоследовательность.

REFERENCES

1. Адлер, А. Практика и теория индивидуальной психологии [Текст] / А. Адлер. - М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1995. - 96 с.

2. Вассерман, Л.И. Родители глазами подростка: психологическая диагностика в медико-педагогической практике [Текст] / Л.И. Вассерман, И.А. Горьковая, Е.Е. Ромицына. - СПб.: Речь, 2004. - 256 с.
3. Кон, И.С. Психология ранней юности [Текст]: кн. для учителя / И.С. Кон. - М.: Просвещение, 1989. - 255 с.
4. Yusupbaevna Z. T. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 82-87.
5. Rustamhojaevna K. K., Yusupbayevna T. Z. ELECTRONIC AND DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 01. – С. 14-18.
6. Turumbetova Z. PROBLEM OF PERIODIZATION IN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 323-330.
7. Yusupbayevna T. Z. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF AN INTEGRATED APPROACH TO ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE IN EDUCATION //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2022. – Т. 8. – №. 6. – С. 26-29. 12. Yusupbaevna Z. T. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 82-87.
8. Turumbetova Z. Y., Srimbetova S. E. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE IMPACT ON CHILDREN'S BEHAVIOR //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 942-945.
9. Turumbetova Z. Y., Tolibayeva Z. B. PROBLEMS OF CHOOSING A PROFESSION IN ADOLESCENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 938-941.
10. Turumbetova, Z., & Srimbetova, S. (2023). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE IMPACT ON CHILDREN'S BEHAVIOR. Modern Science and Research, 2(10), 942–945.
11. Turumbetova Z. Y., Ismailova X. X. AGGRESSIVE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 934-937.
12. Turumbetova Z. Y., Kaljanova U. M. MENTAL DEPRIVATION IN CHILDHOOD //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 862866.

13. Turumbetova Z. Y., Xudaybergenova S. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 178-182.
14. Турумбетова З. Ю., Олжабаева Д. А. Психологические Особенности Ребенка Дошкольного Возраста //International Journal of Formal Education. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 121-126.
15. Dinara A., Zamira T. МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING XULQ ATVORIGA IJTIMOIY MUXITNING TASIRI. – 2024.
16. Turumbetova Z., Dauletmuratova K. PEDAGOGIKAL PSYCHOLOGIKAL FEATURES OF THE INFLUENCE ON THE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 848-854.
17. Turumbetova Z., Abdiraxmanova D. INFLUENCE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT ON THE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1196-1199.
18. УЗБЕКИСТАН С. О. Р. КАРАКАЛПАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ЗЮ ТУРУМБЕТОВА. – 2022.
19. Turumbetova Z. Y. INTEGRATIVE APPROACH TO HIGHER EDUCATION AS A PEDAGOGICAL PROBLEM //ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ. – 2022. – С. 51-55.